

VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA XULQ OG’ISHNING OLDINI OLISH BO’YICHA PSIXOLOGIK USUL VA USLUBLAR

Ergashev Jo’rabek Xalilovich

O’zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti magistranti

Annotatsiya: Bizga yaxshi ma’lumki, ijtimoiy jamiyatda voyaga yetmaganlarning xulq-atvoridagi og’ishlarni oldini olish yosh avlod tarbiyasi uchun bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Xulq og’ishlarining sabablari ko’pincha oilaviy muhit, ijtimoiy ta’sirlar, ta’lim tizimidagi muammolar va shaxsning psixologik rivojlanishi bilan bog’liq. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Yoshlarni har tomonlama barkamol avlod sifatida tarbiyalash bizning eng muhim vazifamizdir.” Ushbu yondashuv voyaga yetmaganlar xulqidagi buzilishlarni bartaraf etishda psixologik yondashuvlarning zaruriyatini belgilaydi. Ushbu tezisimizda voyaga yetmaganlarning xulq-atvor og’ishlarini oldini olishga qaratilgan samarali psixologik usul va uslublarni yoritib o’tishga harakat qildik.

Xulq og’ishlarini oldini olishning bir qancha psixologik usullari mavjud. Quyida ulardan ba’zilarini ko’rib chiqamiz:

Individual maslahat berish: Voyaga yetmaganlar bilan shaxsiy suhbatlar o’tkazish orqali ularning hissiy va ruhiy holatini aniqlash, muammolarini tahlil qilish.

Stressni boshqarish treninglari: Yoshlarning stressni yengish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun psixologik mashqlarni o’rgatish.

Pozitiv fikrlashni rivojlantirish: Yoshlarning o’ziga bo’lgan ishonchini oshirish va ijobiy dunyoqarashni shakllantirishga yo’naltirilgan psixoterapevtik texnikalar.

Xulq og’ishlarini oldini olishda nafaqat psixologik usullardan, balki pedagogik usullardan ham foydalanishimiz mumkin. Masalan,

Guruh mashg’ulotlari: Tengdoshlar orasida ijobiy o’zaro munosabatlarni rivojlantirish uchun rolli o’yinlar va treninglar tashkil qilish.

Psixologik tarbiya dasturlari: Maktab va boshqa ta’lim muassasalarida voyaga yetmaganlar uchun maxsus dasturlarni joriy qilish.

Yuqorida biz keltirib o’tgan dasturlar, yordam usullarga yana qo’shimcha tarzda quyidagi maslahat va yordam usullarini ko’rib chiqishimiz mumkin:

1. **Psixologik diagnostika usullari:** Xulq og’ishlarining erta bosqichda aniqlanishi uchun psixologik diagnostika usullari, xususan, kuzatish, suhbat va testlar samarali hisoblanadi. Bu usullar voyaga yetmaganlarning xulqida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan muammolarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Diagnostika xulosalari asosida yoshlarning individual xususiyatlariga mos dasturlar ishlab chiqilishi mumkin.

2. **Psixologik korreksiya va muomala terapiyasi:** Xulq og’ishlarini tuzatishda psixologik korreksiya usullari, jumladan, muomala terapiyasi, qo’llaniladi. Ushbu yondashuvlar o’spirinlarga o’z xatti-harakatlarini boshqarishni, his-tuyg’ularini nazorat qilishni o’rgatadi va ijtimoiy me’yorlarga mos keladigan xulq shakllantiradi. Bu usullar orqali yoshlar o’zlariga nisbatan ishonchni tiklab, o’z muammolarini konstruktiv yo’l bilan hal qilishga o’rganadilar.

3. **Guruh terapiyasi va trening mashg’ulotlari:** Xulq og’ishlarini oldini olishda guruh terapiyasi va treninglar samarali hisoblanadi. Guruh mashg’ulotlari yoshlar o’rtasida ijobiy muloqotni kuchaytiradi, tengdoshlar bilan sog’lom munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi va ijtimoiy ko’nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, trening mashg’ulotlari orqali yoshlar o’zaro qo’llab-quvvatlash va xayrixohlikni shakllantiradi.

4. **Oilaviy terapiya va o’zaro hamkorlikni kuchaytirish:** Oilaning ta’siri voyaga yetmaganlarning xulq-atvoriga bevosita ta’sir qilgani bois, oilaviy terapiya usullari ham muhimdir. Oilaviy terapiya orqali ota-onalar o’z farzandlari bilan to’g’ri muloqot o’rnatishni, tarbiyaviy vazifalarini samarali bajarishni o’rganadilar. Bu usul orqali xulq og’ishlarining oldini olishda oilaviy muhitni yaxshilash va oilaviy rishtalarni mustahkamlash imkoniyati yaratiladi.

5. **Ta’lim tizimidagi psixologik xizmatlar:** Ta’lim muassasalarida psixologik xizmatlarni kengaytirish xulq og’ishlarini oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Ta’lim tizimidagi psixologlar yoshlar bilan muntazam muloqotda bo’lib, ularning psixologik rivojlanishini kuzatish va kerak bo’lganda ularga yordam ko’rsatish imkoniyatiga ega bo’ladi. Shuningdek, o’qituvchilar va psixologlar orasida hamkorlikni kuchaytirish orqali muammolarni erta bosqichda bartaraf etish osonlashadi.

Voyaga yetmaganlar orasida xulq og’ishlarini oldini olishda tizimli va integrativ yondashuv zarurdir. Ushbu tezisda yoritilgan psixologik usul va uslublar- psixologik diagnostika, muomala terapiyasi, guruh terapiyasi, oilaviy terapiya va ta’lim muassasalaridagi psixologik xizmatlar yoshlarning xulq-atvoridagi og’ishlarni samarali bartaraf etishda muhim o’rin tutadi. O’zbekiston yoshlarini sog’lom tarbiyalash va ijtimoiy muhitda barqaror shaxsiy rivojlanishini ta’minlash uchun davlat va jamiyatning hamkorlikda amalga oshiradigan harakatlari zarur. Shu bilan birga, yoshlar bilan ishlashda ularning individual xususiyatlarini hisobga olish va ular uchun inklyuziv va qo’llab-quvvatlovchi muhit yaratish, xulq-atvor og’ishlarining oldini olishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, B. (2015). Voyaga yetmaganlarda xulq-atvor og’ishlarini oldini olishda oilaning o’rni. Toshkent: O’zbekiston Psixologiya Jamiyati.
2. I. Maxmatqulov- “Voyaga yetmaganlarda jinoyatchilik muammosi”-T.:2023-yil.
3. I.S.To’rayev- “Voyaga yetmaganlar bilan ishlashning yangicha yo’nalishlari” nomli ilmiy maqolasi. T.: 2021-yil.
4. <https://cyberleninka.ru/article>.
5. Karimov, B. (2015). Voyaga yetmaganlarda xulq-atvor og’ishlarini oldini olishda oilaning o’rni. Toshkent: O’zbekiston Psixologiya Jamiyati.